

O‘ZBEKISTONDA “IPAK YO‘LI” MEROSI ASOSIDA IQTISODIY VA TURISTIK UYG‘UNLIK

Odilova Munisaxon Sunnatjon Qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524948>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston hududidan o‘tgan qadimiy “Ipak yo‘li”ning tarixiy-madaniy merosini zamonaviy iqtisodiy va turistik rivojlanish bilan uyg‘unlashtirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qiladi. “Ipak yo‘li” merosini saqlab qolish maqsadida iqtisodiy integratsion loyihalarda hamkorliklar qilinmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan turizmni rivojlantirish strategiyalari, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, mahalliy brendlar yaratish, hamda “yashil” va “ziyosat” turizmi imkoniyatlari ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Bundan tashqari tarixiy, madaniy va tabiyatga boy o‘lkamizdagi ziyorat qilish orqali turizm rivojlanadi. Mazkur maqola orqali ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning istiqbollari hamda ilmiy-amaliy takliflar asosida tahliliy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Geostrategik joylashuv, turizm, infratuzilma, konsepsiya, logistika markazi, tovar aylanmasi, madaniy turizm, ziyorat turizmi, ekologik va etnografik turizm.

Аннотация. В статье научно анализируются вопросы сочетания историко-культурного наследия древнего Шелкового пути, проходившего по территории Узбекистана, с современным экономическим и туристическим развитием. Осуществляется сотрудничество по проектам экономической интеграции в целях сохранения наследия Шелкового пути. На научно-теоретической основе будут рассмотрены принятые государством стратегии развития туризма, привлечение иностранных инвестиций, создание местных брендов, возможности «зеленого» и «паломнического» туризма. Кроме того, туризм будет развиваться за счет паломничеств в наши страны, богатые историей, культурой и природой. В статье представлены аналитические выводы, основанные на проводимых в этой сфере реформах, их перспективах, а также научно-практических предложениях.

Ключевые слова: Шелковый путь, Центральная Азия, Самарканд, ЮНЕСКО, геостратегический, Юго-Восточная Азия, туризм, Европа, концепция, Узбекистан, золотое наследие Узбекистана и Китая, ремесла, экономика, статистика.

Abstract. This article scientifically analytes the historical and cultural heritage of the ancient Silk Road passing through Uzbekistan with modern economic and tourist development. In order to maintain the Silk Road in its heritage, cooperation is being held in the projects of economic Intresorpute. The state briefs strategies for the development of tourism, attracting foreign brands, as well as the opportunities of tourism "green" and "Pilgrimat" strategy. In addition, tourism develops through visiting historical, local and educational countries. Through this article, this article has the reforms in this area, their prospects and analytical conclusions on the basis of scientific and practical proposals.

Keywords: Silk Road, Central Asia, Samarkand, UNESCO, Geosiongic, Southeast Asia, Tourism, Europe, Concept, Uzbekistan and China Gold Heritage, handicrafts, economic, statistics.

O‘zbekistonda “Buyuk Ipak yo‘li” merosi asosida iqtisodiy va turistik uyg‘unlikni rivojlantirish mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosidan samarali foydalanish va global turizm bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan muhim strategiyadir.

Buyuk Ipak yo‘li qadimdan Sharq va G‘arb o‘rtasida savdo, madaniy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim rol o‘ynagan. O‘zbekiston ushbu yo‘lning markaziy chorrahasida joylashgan bo‘lib, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar savdo va madaniyat markazlari sifatida dunyo miqyosida tanilgan. Bugungi kunda bu meros O‘zbekistonning geostrategik joylashuvi zamonaviy transport va logistika tarmoqlarini rivojlantirishda muhim imkoniyatlar yaratadi. Masalan, “Navoiy” xalqaro intermodal logistika markazi va “Angren” logistika markazi kabi loyihalar Ipak yo‘li yo‘nalishlarini qayta tiklashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston 1993 yil 4 oktyabrda butunjahon turizm tashkilotiga Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo‘lib a‘zo bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 5 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF 5611 sonli qarorida “2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi”ga muvofiq Yevropa va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan tovar aylanmasi, tashiladigan yo‘lovchilar soni va investitsiyalarni ko‘paytirish uchun respublikadagi transport aloqa tizimini tubdan yaxshilash maqsadida xorijiy aloqalarni yanada mustahkamlashga alohida e‘tibor berildi.

Ipak yo‘li bo‘ylab savdo yo‘nalishlarini rivojlantirish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xususan, Xitoy, Yevropa va boshqa mintaqalar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish imkonini beradi. Masalan, 2022-yilda Samarqandda o‘tkazilgan “Buyuk Ipak yo‘li: O‘zbekiston va Xitoy oltin merosi” ko‘rgazmasi ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi.

Ipak yo‘li bo‘ylab qadimiy karvonsaroylar, rabotlar va boshqa infratuzilma obyektlari zamonaviy talablarga mos ravishda qayta tiklanib, iqtisodiy faoliyatni jonlantirishga yordam beradi.

O‘zbekistonning 7300 dan ortiq madaniy meros obyektlari, shu jumladan YuNESKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabzdagi yodgorliklar turizmni rivojlantirishda katta salohiyatga ega. Ipak yo‘li merosi asosida turizmni rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda:

Madaniy turizmga Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi shaharlardagi tarixiy yodgorliklar, masalan, Registon maydoni, Labi-Hovuz va Xiva Ichan-Qal’asi xorijiy sayyohlarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. 2022-yilda Samarqandda o’tkazilgan “Buyuk Ipak yo’li: O‘zbekiston va Xitoy oltin merosi” ko‘rgazmasi kabi tadbirlar madaniy turizmni targ‘ib qilishga xizmat qildi.

Ikkinchisi ziyorat turizmi bo‘lib, O‘zbekistondagi muqaddas qadamjolar va diniy yodgorliklar, masalan, Imom al-Buxoriy maqbarasi, ziyorat turizmini rivojlantirish imkonini beradi.

Ipak yo’li merosi asosida turizmni rivojlantirishning uchinchi yo‘nalishi ekologik va etnografik turizm bo‘lib, u O‘zbekistonning tabiiy boyliklari va an’anaviy madaniyati, masalan, Aydar-Arnasoy ko‘llari va mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari, sayyohlarga o‘ziga xos tajriba taqdim etadi.

Yana shuni ta’kidlash zarurki, 1987-yilda boshlangan “Ipak yo’li – muloqot yo’li” dasturi hali hamon o‘z faoliyatini davom ettirayotgan bo‘lib, ushbu dastur doirasida hozirgi kunda O‘zbekistonda ilmiy ekspeditsiyalar, xalqaro konferensiyalar va arxeologik tadqiqotlar olib borilmoqda. 2024-yilda Zarafshon-Qoraqum koridori YuNESKOning jahon merosi ro‘yxatiga kiritildi.

O‘zbekistonning Buyuk Ipak yo’li merosi iqtisodiy va turistik uyg‘unlikni rivojlantirishda ulkan salohiyatga ega. Bu yo‘nalishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqaro hamkorlik va infratuzilma rivoji mamlakatni global turizm va iqtisodiyot markaziga aylantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, shaffoflikni ta’minlash, xususiy sektorni jalb qilish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali bu salohiyatni yanada oshirish mumkin. Xususiy sektorning turizmni barqaror taraqqiy etishiga jalb qilinishi madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilishda muhim omillardan biri bo‘lib, bu sektorni qo‘llab-quvvatlash maqsadida davlat va dunyo tashkilotlari tomonidan grantlar ajratilmoqda. Shunday grantlarga misol qilib, 2026-yilda jami bu yo‘nalishga 4 million dollar grant ajratilishi rejalashtirilganligini ta’kidlash kerak.

Turizm infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida yo‘l belgilari, navigatsiya tizimlari va zamonaviy mehmonxonalar tarmog‘i joriy qilinmoqda. Masalan, 2018-yilda joriy qilingan turistik yo‘l belgilari sayyohlarga yo‘nalishlarni aniqlashda yordam beradi. Shuningdek, 2025-yilda barcha tarixiy obyektlarga kirishni soddalashtirish uchun “yagona turistik karta” tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan.

So‘nggi yillarda yurtboshimiz tomonidan O‘zbekistonda xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotda ulushini jadallashtirish maqsadida turizm va iqtisodiy uyg‘unlikni rivojlantirish uchun bir qator dastur va farmonlarni qabul qilindi. Buning natijasi sifatida quyidagilarni ta’kidlab o‘tish joizdir. 2016-yil 6-dekabrda va 2018-yil 3-fevraldagi Prezident farmonlari turizm infratuzilmasini yaxshilash, investitsiyalarni jalb qilish va madaniy merosni targ‘ib qilishga qaratilgan.

Ichki turizmni rivojlantirish maqsadida qabul qilingan “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qil!” dasturi fuqarolarni milliy meros bilan tanishtirish yo‘nalishida amalga oshirilmoqda. Bu dastur 2026-yilgacha mahalliy sayyohlarni 12 millionga va xorijiy sayyohlarni 9 millionga yetkazishni ko‘zlaydi.

Turistlar nafaqat milliy yodgorliklarimizni balki milliy taomlarimizni diqqatga sazovor joylarimizni sayohat qilgani kelishadi. Diqqatga sazovor joylarni bir necha yo‘nalishlarga ajratsak tarixiy me’moriy obyektlar, ziyorat obyektlari, arxeologik obyektlar, san’at galeryalari, masjidlar,

muzeylar, yodgorliklar, komplekslar, tabiat zo’nalari, hunarmandchilik va teatrlarni keltirib o’tsak bo’ladi.

2024-yil statistik ma’lumotlarga ko’ra O‘zbekistonga keladigan asosiy turist davlatlar ko’rsatilgan:

- Qirg‘iziston – 1,2 mln nafar;
- Tojikiston – 1,2 mln nafar;
- Qozog‘iston – 845,8 ming nafar;
- Rossiya – 442,1 ming nafar;
- Turkmaniston – 83,7 ming nafar;
- Turkiya – 62 ming nafar;
- Xitoy – 35,5 ming nafar;
- Hindiston – 33,3 ming nafar;
- Janubiy Koreya – 23,9 ming nafar;
- Italiya – 19,5 ming nafar;
- boshqa davlatlar – 211,2 ming nafar.

Ma’lum qilinishicha, O‘zbekistonga 2024-yilda jami 8,2 mln nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda tashrif buyurgan.

Shundan:

- ayollar – 4 077,1 ming nafar (49,8 foiz)
- erkaklar – 4 104,3 ming nafar (50,2 foiz)

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta’kidlash joizki, O‘zbekiston hududidan o‘tgan “Ipak yo‘li” nafaqat boy tarixiy-madaniy meros sifatida, balki hozirgi zamon uchun dolzarb iqtisodiy va turistik resurs hisoblanadi. Ushbu yo‘l bo‘ylab joylashgan tarixiy shaharlarda amalga oshirilayotgan restavratsiya, infratuzilmani modernizatsiya qilish, turizm xizmatlarini diversifikatsiyalash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi tashabbuslar mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim o‘rin tutmoqda. Maqolada keltirilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “Ipak yo‘li” merosini saqlab qolish bilan birga, uni zamonaviy turizm sanoati va iqtisodiyot tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish O‘zbekistonni nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda turistik markaz sifatida mustahkamlash imkonini beradi. Ayniqsa, madaniy turizm, eko-turizm, ziyorat va gastronomik turizm kabi yo‘nalishlarda salohiyat yuqori bo‘lib, ular orqali yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda, mahalliy aholi iqtisodiy faolligi oshmoqda.

REFERENCES

1. TURIZM ASOSLARI. M.T. ALIYEVA. TOSHKENT – 2022.
2. O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI. Niyozova N.Sh. TOSHKENT 2023.
3. <https://daryo.uz/2025/02/03/ozbekistonga-2024-yili-qancha-turist-kelgani-ochiqlandi>.
4. <https://kun.uz/news/2024/10/24/2024-yilda-ozbekistonga-kelgan-sayyohlar-soni-malum-qilindi>.
5. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekiston-respublikasida-turizmni-jadal-rivojlantirishga-oid-qushimcha-chora-tadbirlar-tugrisida>.
6. <https://uza.uz/oz/posts/o-zbekiston-respublikasida-turizmni-jadal-rivojlantirishga-o-05-01-2019>.
7. <https://uzbekistan.travel/uz/c/diqqatga-sazovor-joylar/>.